

KOMMUNAL XO'JALIK KORXONALARI OQAVA SUVLARIDA
AZOLLA(AZOLLA MICROPHYLLA) O'SIMLIGINI KO'PAYTIRISH VA
UNING SUVNI TOZALASH XUSUSIYATLARI.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6538898>

Yo'ldoshev Ko'palboy Razzoqovich

UrDU, biologiya kafedrası katta o'qituvchisi,

Raximov Shuxrat Shoxzam o'g'li

UrDU, biologiya kafedrası o'qituvchisi,

Zakirova Shoxnoza Quadrat qizi

UrDU, Biologiya yo'nalishi 3-bosqich talabasi.

Annotatsiya: *Ushbu maqolada Xorazm viloyati sharoitida kommunal xo'jalik korxonalarida oqova suvlarida Azolla(Azolla microphylla) o'simligini ko'paytirish va uning suvni tozalash xususiyatlarini o'rganish maqsadida olib borilgan ilmiy tadqiqot natijalari bayon qilingan.*

Kalit so'zlar: *azolla, oqova suv, spora, suvda suzuvchi, biologik usul, pistiya, azolla, ryaska, rivojlanish dinamikasi.*

Annotation: *This article describes the results of scientific research conducted in Khorezm region to study the reproduction of Azolla (Azolla microphylla) in the wastewater of public utilities and its water purification properties.*

Keywords: *azolla, sewage, spores, floating, biological method, pistachio, azolla, ryaska, developmental dynamics.*

Аннотация: *В данной статье описаны результаты научных исследований, проведенных в Хорезмской области по изучению размножения азоллы (Azolla microphylla) в сточных водах коммунальных служб и ее водоочистных свойств.*

Ключевые слова: *азолла, сточные воды, споры, флотация, биологический метод, фисташка, азолла, ряска, динамика развития.*

Kirish. Toza suvning turli sabablar natijasida ifloslanishi butun dunyoda global muammoga aylanmoqda.. Ishlab chiqarish jarayonida sarf qilingan suv o'zida har xil bo'yoqlar, organik moddalar, turli tuzlar, yog'lar, turli kimyoviy moddalar bilan oqova suvga aylanadi. Har bir zavod va fabrikada foydalanilgan suvni tozalab, undan qayta foydalanish va buni siklik ravishda davom ettirish vazifasi qo'yilgan bo'lsada, u hali to'la amalga oshirilganicha yo'q. Xar qanday suv u daryo suvi ko'l yoki suv manbai buloq yoki suv ombori bo'lmasin uni o'rab

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

turgan muxit bilan uzviy bog'liq. Unga yer usti va yer osti oqimi turli tuman tabiiy omillar industriya, sanoat korxonalarini, kommunikatsiya, transport, insonning kundalik xo'jalik faoliyati o'z ta'sirini ko'rsatadi. Bu ta'sir jarayonida suv muxitiga uncha xos bo'lmagan zararli, ko'pincha zaxarli va uni tarkibini o'zgartiruvchi moddalar tushadi, suvni ifloslantiradi.

SHu bilan birga qoramolchilik, baliqchilik, parrandachilik, quyunchilik, ipakchilik xo'jaliklari va chorvachilik majmualaridan juda ko'plab ortiqcha chiqindi mahsulotlar ajralib chiqadi va ular bevosita korxonaga yaqinidagi zovur yoki anhor suvlariga oqiziladi. Bu esa toza suvni ifloslangan oqova suv bo'lishiga olib keladi.

Bunday suvlarni ekologik xavfsiz, biologik usullarda tozalash va qayta foydalanish imkoniyatlarini yaratish hozirgi kunning eng muxim dolzarb vazifalaridan biridir. Oqova suvlarni biologik tozalashda yuksak suv o'simliklari guruhiga kiruvchi pistiya, eyxorniya, azolla va ryaska kabi o'simliklardan foydalanish mumkin.

Material va metodlar. Yuksak suv o'simliklari guruhiga kiruvchi azolla (*Azolla microphylla*) yuqori ozuqaviy xususiyatga ega o'simlikdir. Uning tarkibida turli xil minerallar, oqsillar va boshqa ozuqaviy moddalar borligi olimlar tomonidan aniqlangan. Azolla qulay sharoitda tez o'sadi va suv yuzasini gilam shaklida qoplaydi, suvni kislorod bilan to'yintiradi. Suv qirqqulog'i yuqori mahsuldor o'simlik. U sharoitga qarab 1,9 kun yoki undan ko'p vaqt ichida o'z biomassasini ikki barobarga oshiradi. Har 2-3 kunda biomassasini ikki barobar ko'paytiradi. Azolla suv yuzasida qalqib o'sib, uzunligi 0,7-1,8 sm gacha yetadi. Sporafitining yuqori qismida 2 qator mayda (0,5 - 1 mm) bargcha, ustma - ust joylashgan tangachalar kabi shoxchani qoplay oladi, tanasining pastki qismida esa 2,0-2,5 sm uzunlikda ildizcha shakllangan. Barg tuzilishiga ko'ra, u yuqori darajada rivojlangan, ya'ni har bir barg ikki segmentdan iborat bo'lib, yuqori segmenti yashil rangli, suv sathining yuza qismida joylashadi, pastki segmenti esa suvning ostki qismida joylashib, suvda erigan moddalarni so'rish uchun xizmat qiladi.[1]

Azolla tabiiy sharoitda Shimoliy Amerika, G'arbiy va Markaziy Yevropa, Janubiy Amerika va Galapagos orollari suvlarida yaxshi o'sadi, O'zbekiston sharoitiga iqlimlashtirilgan. Bu o'simlik asosan biofiltr va ozuqa sifatida ko'paytiriladi. Azolla kichkinagina, chiroyli, sporalari orqali ko'payadigan, suv yuzasida suzuvchi, o'lchami 2,5 sm gacha, barg plastinkalari o'lchami 1 mm gacha yetadigan qirqquloqlarga kiruvchi o'simlikdir.

Oqova suvni biologik usul bilan tozalash va undan xalq xo'jaligida foydalanish maqsadida 2018-2020 yillarda Xorazm suv ta'minoti MCHJ suv- oqova tozalash majmuasiga quyiladigan Urganch shahar xo'jalik-maishiy korxonalaridan

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

chiqadigan oqova suvlarga eyxorniya(*Eichhornia crassipes* Solms) o'simligi ekilib ,laboratoriya sharoitida bir necha tajribalar o'tkazildi.

Tajribalar Xorazm Ma'mun akademiyasi ilmiy -tekshirish labarotoriyasida to'rtburchak plastmassa akvariumlarida va su'niy tayyorlangan biologik hovuzlarda olib borildi.O'simlikning mahsuldorligini aniqlashda T.T. Taubaev, V.M. Katanskaya va o'simliklarni fenologik kuzatishda I.N. Beydeman tavsiyalaridan foydalanildi [5].Oqava suvlarda eyxorniyaning o'sishi va rivojlanishi, hosil bo'lgan biomassasi tarozida o'lchash yo'li bilan aniqlandi. Oqova suvlarning fizik - kimyoviy tarkibi, o'simlik ekkangacha va ekkandan keyingi tarkibi umumgidrokimyoviy Yu.Yu. Lure va N.S. Strogonov uslublari asosida aniqlandi[3][4]

Tadqiqot natijalari va muhokamasi Urganch shahar xo'jalik-maishiy oqova suvlariga (tozalagich qurilmalarga tushganga qadar) azolla(*Azolla microphylla*) o'simligini o'sish va rivojlanish dinamikasini hamda oqova suvning orgono-mineral moddalardan tozalash darajasini o'rganish maqsadida har xil variantlarda tajribalar o'tkazildi:

Tajribalar har xil variantda o'tkazildi, yani aerotenkda tozalashdan oldingi oqova suvning uzi va unga 25 va 50% vodoprovod suvi bilan suyultirilib, akvariumlarga azolla ekildi.

Barcha variantlarga 150 g/m² miqdorda eyxorniya biomassasi ekildi.

Tajribaning 7 kunlik natijasi taxlil qilindi. Shu vaqt ichida azollaning oqova suvda jadal o'sishi kuzatildi..Tajriba oxirida azollaning biomassasi birinchi turda 445,0 g, kundalik o'sishi esa 42,1 g, ikkinchi turda 430,0 g, kundalik o'sishi esa 40,0 g, uchinchi turda 405,0 g, kundaligi esa 36,4 ni tashkil qildi (1-jadval).

1- jadval Shaxar xo'jalik-maishiy oqova suvida azolla(*Azolla microphylla*) ning o'sish va rivojlanish dinamikasi (laborotoriya sharoitida 7-kun).

№	Tajriba turlari	Azollaningning ho'l biomassasi, g/m ²				
		Boshida ekilgan	Kundalik o'sish		Kunlik biomassa	Jami biomassa
			G	G		
1	Oqova suv 100%, +azolla ekilgan	150	42,1 ±0,48	28,0 ±0,42	295,0 ±0,78	445,0 ±0,72
2	Oqova suv 75%,vodoprovod suvi 25%,+ azolla ekilgan.	150	40,0 ±0,72	26,6 ±0,24	280,0 ±0,68	430,0 ±0,80
3	Oqova suv 50%, vodoprovod suvi 50%,+ azolla ekilgan.	150	36,4 ±0,34	24,2 ±0,42	255,0 ±0,54	405,0 ±0,74

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

Tajribalar natijasi shuni ko'rsatadiki, har uchala varianda ham azolla yaxshi o'sib rivojlangan, lekin birinchi varianda azolla biomassasi maxsuldorligi ikkinchi va uchinchi variandagi biomassadan yuqori bo'ldi. Bundan ko'rinib turibdiki oqova suvni suyiltirmasdan to'g'ridan -to'g'ri azolla ekib bo'ladi, suvning tarkibidagi moddalar azollaning o'sishiga aks tasir qilmaydi, aksincha uning o'sishini tezlashtirdi. Chunki birinchi variantda organik va mineral ozuqa moddalarining miqdori vodoprovod suvi bilan suyultirilgan boshqa variantlarga nisbatan azollaning jadal o'sishini ta'minlaydi.

Oqova suvning kimyoviy tarkibining o'zgarishi taxlil qilib borildi. Suvning tarkibi azolla ekkanga qadar aniqlandi.

Oqova suvning kimyoviy tarkibining o'zgarishi taxlil qilib borildi. Suvning tarkibi azolla ekkanga qadar aniqlandi. Bunda oqova suvning xarorati 28 °S ni, muxit rN 6,5 ni, rangi qizg'ish, xidi 5 ball, erigan kislorod yuq.kislorodning biokimyoviy sarflanishi 121,4 mg O₂/l, oksidlanish darajasi 104,6 mg O₂/l, ammiak 6,0, nitritlar 0,08 mg/l, nitratlar 5,2 mg/l, xloridlar 58,5 mg/l, sulfatlar 47,5 mg/l, fosfatlar 8,3 mg/l va muallaq moddalar 92,0 mg/l ni tashkil qildi.

Oqova suvning suyultirilgan variantlarida esa, yuqorida ko'rsatilgan ko'rsatkichlarning miqdori suyultirish darajasiga qarab kamaygan (2- jadval).

Tajribaning 7- kuni oxirida azolla ekilgan oqova suvning tarkibi taxlil qilindi.

Bunda 1-variant(oqova suv 100%, azolla ekilgan)da oqova suvning xarorati 29 °S ni, muxit rN 7,5 ni, rangi tiniq, xidi yo'q, erigan kislorod 5,7 mg/l .kislorodning biokimyoviy sarflanishi 14,4 mg O₂/l, oksidlanish darajasi 26,0 mg O₂/l, ammiak yo'q, nitritlar yo'q, nitratlar yo'q, xloridlar 21,5 mg/l, sulfatlar 21,5 mg/l, fosfatlar 3,8 mg/l va muallaq moddalar 10,5 mg/l gacha kamaydi.

Tajribaning 2-varianti (oqova suv 75% vodoprovod suvi 25%, azolla ekilgan) da suvning xarorati 29 °S ni, muxit rN 7,5 ni, rangi tiniq, xidi yo'q, erigan kislorod 6,1mg/l yuq.kislorodning biokimyoviy sarflanishi 10,0 mg O₂/l, oksidlanish darajasi 19,4 mg O₂/l, ammiak yo'q, nitritlar yo'q, nitratlar yo'q, xloridlar 17,0 mg/l, sulfatlar 18,0 mg/l, fosfatlar 2,5 mg/l va muallaq moddalar 20,0 mg/l gacha kamaydi.

Tajribaning 3-varianti (oqova suv 75% vodoprovod suvi 25%, azolla ekilgan) da suvning xarorati 29 °S ni, muxit rN 7,5 ni, rangi tiniq, xidi yo'q, erigan kislorod 6,5mg/l kislorodning biokimyoviy sarflanishi 5,0 mg O₂/l, oksidlanish darajasi 11,8 mg O₂/l, ammiak yo'q, nitritlar yo'q, nitratlar yo'q, xloridlar 8,5 mg/l, sulfatlar 9,0 mg/l, fosfatlar 0,5 mg/l va muallaq moddalar 1,5 mg/l gacha kamaydi.

2-jadval

Urganch shaxar xo'jalik-mayishiy oqova suviga azolla ekkanga qadar uning fizik-kimyoviy tarkibi (laboratoriya sharoitida)

№	Tajriba turlari	Ko'rsatkichlar													
		Harorat, °C	pH	Rangi	Hidiball	Eriqan kislorod mg/l	KBC5, mg O ₂ /l	Oksidlanish mg O ₂ /l	Ammiak, mg/l	Nitritlar mg/l	Nitratlar mg/l	Xloridlar, mg/l	Sulfatlar, mg/l	Fosfatlar, mg/l	Muallaq moddalar, mg/l
1	Oqova suv 100%, +azolla	28,0±0,23	6,5±0,05	Qizg'ish	5,0±0,03	yo'q	121,4±0,76	104,6±0,62	6,0±0,1	0,08±0,004	5,2±0,27	58,5±1,7	47,5±2,1	8,3±0,03	92,0±3,2
2	Nazorat azollasiz	28,0±0,23	6,5±0,05	Qizg'ish	5,0±0,03	yo'q	121,4±0,76	104,6±0,62	6,0±0,1	0,08±0,004	5,2±0,27	58,5±1,7	47,5±2,1	8,3±0,03	92,0±3,2
3	Oqova suv 75% vodoprovod suvi 25%, +azolla	28,0±0,23	7,5±0,06	Sariq	4,0±0,04	0,5±0,04	96,0±0,48	80,8±0,52	4,5±0,2	0,06±0,003	4,0±0,24	44,5±1,4	38,5±1,8	6,2±0,06	64,0±2,8
4	Nazorat azollasiz	28,0±0,23	7,5±0,06	Qizg'ish	4,0±0,04	0,5±0,06	96,0±0,48	80,8±0,52	4,5±0,2	0,06±0,003	4,0±0,24	44,5±1,4	38,5±1,8	6,2±0,06	64,0±2,8
5	Oqova suv 50%, vodoprovod suvi 50%, +azolla	28,0±0,23	7,0±0,04	Sarg'ish	3,0±0,06	1,5±0,14	61,0±0,34	50,8±0,42	3,0±0,1	0,04±0,002	2,9±0,18	27,5±1,2	23,4±1,2	4,3±0,07	46,3±2,4
6	Nazorat azollasiz	28,0±0,23	7,0±0,04	Sarg'ish	3,0±0,06	1,5±0,14	61,0±0,34	50,8±0,42	3,0±0,1	0,04±0,002	2,9±0,18	27,5±1,2	23,4±1,2	4,3±0,07	46,3±2,4

3-jadval

Urganch shaxar xo'jalik-mayishiy oqova suviga azolla ekkandan keyin uning fizik-kimyoviy tarkibining o'zgarishi (laboratoriya sharoitida 7 kun)

№	Tajriba turlari	Ko'rsatkichlar													
		Harorat, °C	pH	Rangi	Hidiball	Eriqan kislorod mg/l	KBC5, mg O ₂ /l	Oksidlanish mg O ₂ /l	Ammiak, mg/l	Nitritlar mg/l	Nitratlar mg/l	Xloridlar, mg/l	Sulfatlar, mg/l	Fosfatlar, mg/l	Muallaq moddalar, mg/l
1	Oqova suv 100%, +azolla	29,0±0,23	7,4±0,04	Rangsiz	yo'q	3,7±0,24	38,4±0,44	31,2±0,28	yo'q	yo'q	yo'q	28,5±1,2	29,5±1,4	3,8±0,03	10,5±0,8
2	Nazorat azollasiz	29,0±0,23	7,0±0,02	Sariq	5,0±0,03	yo'q	115,2±0,78	92,1±0,76	5,0±0,0	0,08±0,006	5,0±0,08	57,0±1,7	45,0±1,8	7,5±0,06	75±1,8
3	Oqova suv 75% vodoprovod suvi 25%, +azolla	29,0±0,23	7,5±0,06	Rangsiz	yo'q	6,1±0,28	10,0	19,4±0,38	yo'q	yo'q	yo'q	17,0±0,7	18,0±1,1	2,5±0,08	20,0±1,2
4	Nazorat azollasiz	29,0±0,23	7,0±0,08	Sarg'ish	4,0±0,04	0,6±0,10	85,2±0,74	65,3±0,44	4,0±0,1	0,06±0,003	4,0±0,12	42,3±1,7	37,0±1,4	6,0±0,02	50,0±1,6
5	Oqova suv 50%, vodoprovod suvi 50%, +azolla	29,0±0,23	7,2±0,05	Rangsiz	yo'q	6,5±0,28	19,2±0,6	17,8±0,24	yo'q	yo'q	yo'q	16,5±0,4	14,3±0,8	2,1±0,002	1,5±0,6
6	Nazorat azollasiz	29,0±0,23	7,0±0,03	Sarg'ish	3,0±0,02	2,0±0,22	49,3±0,44	45,0±0,28	2,5±0,1	0,04±0,005	2,0±0,09	25,0±1,6	21,0±1,5	4,0±0,06	35,0±1,2

Активация W
Чтобы активировать

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

Xulosa. Natijalar taxlil qilinganda xo'jalik-maishiy korxonalaridan ajralib chiqqan oqova suvlarida azolla (*Azolla microphylla*) o'stirilganda 1m² suv yuzasida 100-150 dan 445-750 gramm gacha biomassa to'plashi hamda oqava suvlarni organo-mineral moddalardan tozalash darajasi 90-92% gacha yetganligi aniqlandi;

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1.Xolmuradova T.N.Yuksak suv o'simliklari va ulardan foydalanish istiqbollari. "Mikroskopik suvo'tlarni va yuksak suv o'simliklarini ko'paytirish, ularni xalq xo'jaligida qo'llash" mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Buxoro. 2018 y. 111-115 b.

3.Lure Yu.Yu. Analiticheskaya ximiya promishlennyyx stochnyx vod. M.: "Ximiya", 1984. s. 446.

4.Strogonov N.S. Prakticheskoe rukovodstvo po gidroximii. - M.: 1980. s. 195.

5.Katanskaya V.M. Vysshaya vodnaya rastitelnost kontinentalnyx vodoemov (Metody izucheniya) L.: Nauka, 1981. s. 187.